

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15649782>

Pensar Rápido - Un Planteamiento Biónico al Soft Computing

Jens Grotrian¹

Síntesis. La evolución ha enseñado a los organismos vivos a responder muy rápido a la información sensorial para salvaguardar sus posibilidades de supervivencia. Esta habilidad se basa en gran medida en la clasificación de las percepciones en categorías y su procesamiento colectivo en estructuras asociativas. Estas últimas, a su vez, tienen un parecido asombroso con las redes neuronales biológicas que las realizan. El autor ha elegido esta forma natural de pensar rápido como modelo para un innovador planteamiento biónico del Soft Computing.

1 Introducción

Los lectores familiarizados con la teoría prospectiva en economía notarán que el título de este artículo alude al libro de 2011 *Thinking, Fast and Slow* (Pensar rápido, pensar despacio) del psicólogo Daniel Kahneman, quien recibió el Premio Nobel de Ciencias Económicas de 2002 (compartido con Vernon L. Smith) [cp. 10]. La tesis principal del libro explica la cognición humana y la formación del juicio a partir de dos modos de pensamiento:

El "Sistema 1" representa la capacidad inconsciente e innata del cerebro humano para categorizar instintivamente cualquier tipo de percepciones asociándolas automáticamente a reacciones emocionales vitales (p. ej., miedo) y experiencias memorizadas. Es rápido porque la red neuronal biológica aprovecha el procesamiento paralelo de las impresiones sensoriales.

Por otro lado, el "Sistema 2" representa el repaso intelectual de las emociones y de los recuerdos suscitados por el sistema 1 y ofrecidos a nuestra conciencia para una verificación mental deliberada antes de responder a la percepción con una acción o decisión adecuada. En comparación con el sistema 1, el sistema 2 funciona lentamente debido al modo de operaciones en serie cuando nuestra mente está sacando conclusiones.

Daniel Kahneman y su compañero científico Amos Tversky estaban principalmente interesados en explicar por qué la toma de decisiones humanas es inconsistente con la de los agentes perfectamente racionales. Este artículo asume un punto de vista biónico sobre los principios de operaciones que la evolución ha asignado al sistema 1 y describe cómo se pueden explotar para un nuevo planteamiento del Soft Computing.

2 La arquitectura del sistema 1

En 1972, el científico informático holandés Gerrit Blaauw definió la noción de *arquitectura de un sistema* de la siguiente manera [cp. 2]:

"The architecture of a system can be defined as the functional appearance of the system to the user, its phenomenology."

(La arquitectura de un sistema se puede definir como la apariencia funcional del sistema para el usuario, su fenomenología.)

Esto significa que las siguientes explicaciones se limitarán a las funciones que constituyen la esencia del sistema 1 y que son de fundamental importancia para el planteamiento biónico perseguido. Por lo tanto, este artículo no se ocupa de los detalles fisiológicos del sistema 1, que pueden pertenecer a la *implementación del sistema*, la

¹

✉ Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jens Grotrian
Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg, Germany
[Chair of Business Administration, in particular planning, innovation and founding](#)
jens.grotrian@posteo.de
ORCID: 0000-0003-0619-7038

cual realiza la arquitectura (es decir, el diseño lógico), o a la *realización del sistema*, que lleva a cabo la implementación.

Considerando el comienzo del desarrollo evolutivo, se hace evidente que incluso las primeras formas de vida tenían dos habilidades elementales:

1. percepción sensorial
2. categorización

De acuerdo con el estado actual de la investigación sabemos que ya hace unos 3.500 millones de años, los organismos unicelulares que nacieron en las aguas termales en las profundidades de los océanos prehistóricos presentaban quimiorreceptores como órganos de los sentidos para satisfacer sus necesidades vitales de energía. [cp. 21]. Usándolos, estos entes parecidos a bacterias pudieron percibir sustancias adecuadas para la nutrición (por ejemplo, azúcar o aminoácidos) y distinguirlas de sustancias químicas tóxicas (por ejemplo, metales pesados), clasificando así la información sobre su entorno hostil. La clasificación de la entrada sensorial en categorías, como "nutritivo" y "no nutritivo" o "peligroso" e "inofensivo", permite simplificar o más bien abstraerse de la complejidad ambiental.

El aspecto del filtrado de información cobra especial importancia con la aparición de los primeros ojos hace unos 540 millones de años [cp. 14]. Con la posibilidad no solo de distinguir entre la luz y la oscuridad, la cantidad de información recibida aumenta cada vez más. La reducción de las impresiones sensoriales a categorías asegura que las capacidades cognitivas superiores que emergen gradualmente en formas de vida más desarrolladas no sobrecarguen la respectiva demanda de energía.

Al mismo tiempo, se puede suponer que la categoría es igual al origen del desarrollo del lenguaje, estructurando las sensaciones en pensamientos (términos) y almacenándolos (recordándolos) en la red neuronal para tenerlos disponibles para un tratamiento posterior (e.d., derivando otros pensamientos o evocando acciones).

El siguiente paso para la comunicación con otras especies o con otras formas de vida ya ocurre en ese momento cuando los seres vivos se vuelven capaces de transmitir a otras categorías concebidas cognitivamente al expresar sus percepciones o intenciones usando sonidos (e.d., gritos de advertencia) o lenguaje corporal. (e.d., gestos amenazantes o comportamiento de cortejo).

Por cierto, estas consideraciones son igualmente aplicables a las plantas, después de que los científicos botánicos hayan descubierto que estos organismos también tienen capacidades sensoriales e incluso de comunicación. [cp. 20, 12].

Es bien sabido que la evolución de la vida se basa en un proceso de optimización natural que consiste en la secuencia repetida cíclicamente de reproducción, mutación y selección. Otro principio de optimización natural aparece en la tendencia de los sistemas dinámicos a asumir un estado de equilibrio a un nivel de energía más bajo.

Un ejemplo ilustrativo del segundo principio se puede encontrar en el artículo de 1987 "Collective Computation in Neuronlike Circuits" by David W. Tank und John J. Hopfield [cp. 18]. Los autores informan que los circuitos electrónicos basados en modelos neurobiológicos pueden resolver problemas complejos rápidamente. Muestran que es posible encontrar soluciones óptimas para el conocido *problema de asignación* combinatoria en investigación operativa mediante la interacción colectiva de amplificadores operacionales que reemplazan a las neuronas, y cables, resistencias y capacitores que reemplazan a las conexiones sinápticas. Tank y Hopfield enfatizan en su artículo que su especial interés en este tipo de circuitos "neuronales" artificiales se refería a la posibilidad de entender la cognición perceptiva como problemas de optimización.

En ese momento, estaba comprometido en IBM en el desarrollo de sistemas expertos y me preguntaba si los fenómenos observados por Tank y Hopfield quizás revelan un principio universalmente válido que subyace a las capacidades cognitivas humanas dadas por la evolución [cp. 8, 17]. Tres aspectos del artículo despertaron mi curiosidad:

1. El notable parecido entre las interrelaciones similares a redes entre las alternativas de decisión en competencia del problema de asignación y una red neuronal física.
2. La localización automática de la solución óptima dentro de un *terreno energético* denominado cuenca de atracción.

3. La prescindibilidad de un algoritmo de búsqueda que un método de investigación de operaciones aplicaría a esta tarea.

Dado que ya los niños pequeños, que por su etapa de desarrollo no tienen a su disposición un pensamiento racional, pueden elegir con éxito entre diferentes opciones (p. ej., juguetes), relacioné el primer aspecto con la siguiente pregunta:

¿Es que el proceso de sopesar entre alternativas de decisión, que típicamente muestra transiciones fluidas de pensamientos y emociones, solo tiene por casualidad una similitud estructural con la red neuronal física que ejecuta el proceso, o es que esta similitud sugiere la reutilización de una receta evolutiva para el éxito?

¿Posiblemente revela una competencia cognitiva subestimada, porque el estar debatiéndose aparentemente sin rumbo entre las decisiones disponibles, que exige de nosotros la capacidad de razonar racionalmente dentro de un mundo cada vez más complicado, tiende a interpretarse como una deficiencia mental?

El segundo aspecto parece entregar el modelo de por qué es fácil para nosotros decidir o actuar espontáneamente con resultados a menudo satisfactorios, si simplemente seguimos el gradiente de nuestras preferencias.

El tercer aspecto significa que las conexiones de retroalimentación entre los amplificadores operacionales que pertenecen al circuito electrónico descrito por Tank y Hopfield representan las propiedades expresables por reglas empíricas de una “solución admisible” del problema de asignación. Es notable que no hay necesidad de ninguna función objetiva o ningún criterio objetivo.

Las impresiones sensoriales clasificadas por el sistema 1 como categorías experimentan durante su tratamiento mental posterior, al igual que las células nerviosas biológicas, estados de activación o inhibición y, después de pasar por un proceso de optimización, finalmente se acercan a un estado de sistema consistente que, por ejemplo, desencadena una acción espontánea o recupera de nuestra memoria una asociación que conviene a la percepción.

A continuación, la imitación de tal apariencia funcional cognitiva impulsada por la evolución del sistema 1 será objeto de un lenguaje formal e informatizado, que he llamado *Lógica Empírica* (abreviado *LE*) y realizado como prototipo por medio del sistema de álgebra computacional Maple.

3 Lógica Empírica: fundamentos de un lenguaje formal para la toma de decisiones asistida por ordenador con conocimientos adquiridos a partir de la experiencia

En este punto, algunos lectores pueden objetar que el término *Lógica Empírica* es un oxímoron, porque las conclusiones extraídas de la experiencia no pueden pretender ser lógicas. Entonces, la demostración del teorema de Pitágoras sería una cuestión de lógica, pero el razonamiento de un médico, que diagnostica una enfermedad a partir de síntomas evidentes, no lo sería. Esta opinión, ya compartida por Rudolf Carnap y otros [cp. 6 (pág. 16), 3 (pág. 66)], es comprensible debido al tremendo progreso de formalización de la lógica desde mediados del siglo XIX en el camino hacia el estado actual de definición matemática. Debido a su éxito, la lógica matemática se ha convertido, por así decirlo, en un concepto genérico, como el neologismo “guglear” para todo tipo de búsqueda en internet. Sin embargo, la palabra griega clásica “logos” había sido utilizada con el significado inespecífico de “palabra” o “discurso”. Por eso considero que no debemos cuestionar la capacidad del médico para pensar lógicamente y permitir que se nombre su tipo de razonamiento como *Lógica Empírica*.

La noción LE de una categoría

Hasta cierto punto, la noción LE de una *categoría* se asemeja a la noción de un conjunto difuso. No obstante, este término no se usará deliberadamente, porque la lógica difusa ha pretendido extender los conceptos de la lógica matemática, lo que claramente no hace la *Lógica Empírica*.

El grado de pertenencia de un hecho dado a una categoría se denomina “validez” y puede medirse en una escala móvil entre -1 y +1 o entre 0 y +1. Los valores de validez $v \in \mathbb{V} \subset \mathbb{R}$ tienen el siguiente significado:

$\mathbb{V} \stackrel{\text{def}}{=} [-1, 1]$		Significado:
$[-1, 1]$	$[0, 1]$	
1	1	El hecho pertenece a esta categoría.
0.5	0.75	El hecho pertenece principalmente a esta categoría.
0	0.5	Es imposible juzgar si el hecho pertenece a la categoría.
-0.5	0.25	El hecho principalmente no pertenece a esta categoría.
-1	0	El hecho no pertenece a esta categoría.

Los valores de validez intermedios entre los enumerados anteriormente acercan su significado de modo progresivo al de sus respectivos vecinos.

Las expresiones de validez disponibles $e_TRUE()$, $e_UNKNOWN()$ y $e_FALSE()$ soportan la interpretación correcta de ambos intervalos de validez. Se pueden utilizar en lugar de los valores de validez numérica:

Expresión de validez	$\mathbb{V} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{matrix} [-1, 1] & [0, 1] \end{matrix}$	
	$[-1, 1]$	$[0, 1]$
$e_TRUE()$	1	1
$e_UNKNOWN()$	0	0.5
$e_FALSE()$	-1	0

Esto permite especificar el intervalo de validez como $\mathbb{V} \stackrel{\text{def}}{=} [e_FALSE(), e_TRUE()] \subset \mathbb{R}$ con los subconjuntos $\mathbb{V}_+ \stackrel{\text{def}}{=} (e_UNKNOWN(), e_TRUE())$ and $\mathbb{V}_- \stackrel{\text{def}}{=} [e_FALSE(), e_UNKNOWN())$ tal que $\mathbb{V} = \mathbb{V}_+ \cup \mathbb{V}_-$.

Aquí tenemos algunos ejemplos de categorías:

- Tallas: muy bajo, bajo, talla estándar, alto, muy alto
- Edades: muy joven, joven, maduro, viejo, muy viejo
- Opiniones políticas: conservador, liberal, ultraderechista, etc.
- Colores: rojo, verde, amarillo, azul, etc.

En principio, hay dos tipos de categorías:

Categorías vinculadas están vinculadas a una magnitud de referencia escalable (p. ej., tallas, edades, grado de utilización de la capacidad de la máquina, ...)

Categorías libres no están vinculadas a una magnitud de referencia escalable (p. ej., opiniones políticas, colores, tendencias de la moda, decisiones sobre asignaciones de tareas, ...)

A veces, se pueden convertir categorías libres en categorías vinculadas si encajan en una escala ordinal. A diferencia de las categorías libres, las categorías vinculadas pueden describirse matemáticamente mediante una *función de validez*. Se espera que esta sea continuamente diferenciable, de modo que se pueda asegurar un cambio progresivo entre diferentes grados de pertenencia a la categoría.

Funciones de validez para categorías vinculadas

Teniendo en cuenta el principio del diseño de parsimonia, la arquitectura de la Lógica Empírica se ha limitado exactamente a cuatro funciones de validez estandarizadas para categorías vinculadas (**Fig. 1**):

1. *Función de umbral* ($e_THRESHOLD$)
2. *Función de limitación* ($e_LIMITATION$)
3. *Función de intervalo* ($e_INTERVAL$)
4. *Función de estimación* ($e_ESTIMATION$)

Los parámetros permiten ajustar estas funciones a las características de las respectivas categorías.

Fig. 1: Funciones de validez

Además, para cada una de las funciones de validez existe una función de validez inversa, que permite derivar un valor concreto de la magnitud de referencia a partir de un valor de validez dado de la noción de categoría vinculada. Las funciones de validez inversa disponibles $e_THRESHOLD_INVERSE$,

$e_LIMITATION_INVERSE$, $e_INTERVAL_INVERSE$ y $e_ESTIMATION_INVERSE$ han resultado muy útiles para aplicaciones de ingeniería de control.

La función de estimación $e_ESTIMATION$ (ejemplo)

La arquitectura de la *función de estimación* se define por una curva en forma de campana estrictamente creciente y después de alcanzar un *valor estimado* estrictamente decreciente. Describe una categoría vinculada a una magnitud de referencia cuyo campo de valores de validez constituye un intervalo con el punto medio dado por el valor estimado (p. ej., la utilización de la capacidad promedio de una máquina). La sintaxis de la función de estimación $e_ESTIMATION: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{V}$ es

$$e_ESTIMATION(x, a, f)$$

Los argumentos tienen el siguiente significado:

x : *Valor de validez* tomado del intervalo de validez \mathbb{V} .

a : *Valor estimado* de la magnitud de referencia, donde la validez de la categoría asume el valor máximo $e_TRUE()$, tal que $e_ESTIMATION(a, a, f) = e_TRUE()$.

f : *Difuminación* de la categoría, que denota la distancia de los puntos de cruce por cero de la función de estimación, tal que

$$e_ESTIMATION\left(a - \frac{f}{2}, a, f\right) = e_ESTIMATION\left(a + \frac{f}{2}, a, f\right) = e_UNKNOWN()$$

Por encima y por debajo del valor estimado a la función se aproxima a su valor límite $e_FALSE()$:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} e_ESTIMATION(x, a, f) = e_FALSE()$$

Existe la libertad de elegir una implementación adecuada de la función de estimación dentro de los límites de la especificación arquitectónica anterior. La curva en forma de campana ya mencionada sugiere el uso de la función gaussiana. Considerando los respectivos intervalos de validez, la función de estimación se convierte entonces en:

$$e_ESTIMATION_{[-1, 1]}(x, a, f) \stackrel{\text{def}}{=} 2e^{-\ln(2)\left(\frac{x-a}{f}\right)^2} - 1$$

$$e_ESTIMATION_{[0, 1]}(x, a, f) \stackrel{\text{def}}{=} e^{-\ln(2)\left(\frac{x-a}{f}\right)^2}$$

La función de estimación inversa $e_ESTIMATION_INVERSE$ (ejemplo)

Al igual que la función de intervalo $e_INTERVAL$, la función de estimación no tiene una función inversa cerrada. Sin embargo, la función es invertible en secciones, debido a su estricta monotonía por debajo y por encima de su máximo global a . $e_ESTIMATION_INVERSE: \mathbb{V} \times \mathbb{R}^5 \rightarrow [x_MIN, x_MAX] \subset \mathbb{R}$ tiene la siguiente sintaxis:

$$e_ESTIMATION_INVERSE(v, z, x_MIN, x_MAX, a, f)$$

Los argumentos tienen el siguiente significado:

v : *Valor de validez* tomado del intervalo de validez \mathbb{V} .

z : Último valor determinado de la magnitud de referencia, que se toma como criterio para decidir el tramo de inversión aplicable.

x_MIN : Valor mínimo permitido de la magnitud de referencia.

x_MAX : Valor máximo permitido de la magnitud de referencia.

a : *Valor estimado* de la magnitud de referencia, donde la validez de la categoría asume el valor máximo $e_TRUE()$.

f : *Difuminación* de la categoría.

Según el uso de la función gaussiana, se pueden obtener las implementaciones correspondientes de la función de estimación inversa para ambos intervalos de validez $[-1, 1]$ and $[0, 1]$ de la siguiente manera:

$$e_ESTIMATION_INVERSE_{[-1, 1]}(v, z, x_MIN, x_MAX, a, f) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} \text{Con } x = a - \frac{f}{2} \sqrt{\frac{-\ln\left(\frac{v+1}{2}\right)}{\ln(2)}} \text{ para } z \leq a \\ y \quad x = a + \frac{f}{2} \sqrt{\frac{-\ln\left(\frac{v+1}{2}\right)}{\ln(2)}} \text{ para } z > a \\ x \quad \text{para } x_MIN \leq x \leq x_MAX \\ x_MIN \text{ para } x < x_MIN \\ x_MAX \text{ para } x > x_MAX \end{cases}$$

$$e_ESTIMATION_INVERSE_{[0, 1]}(v, z, x_MIN, x_MAX, a, f) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} \text{Con } x = a - \frac{f}{2} \sqrt{\frac{-\ln(v)}{\ln(2)}} \text{ para } z \leq a \\ y \quad x = a + \frac{f}{2} \sqrt{\frac{-\ln(v)}{\ln(2)}} \text{ para } z > a \\ x \quad \text{para } x_MIN \leq x \leq x_MAX \\ x_MIN \text{ para } x < x_MIN \\ x_MAX \text{ para } x > x_MAX \end{cases}$$

Categorías vinculadas multidimensionalmente

Es fácil especificar categorías vinculadas multidimensionalmente reemplazando los argumentos de las funciones de validez con otras funciones, como ilustran los siguientes ejemplos para dos dimensiones:

Fig. 2: Categoría "Cerca del punto ..."	$e_ESTIMATION\left(\sqrt{((x-1)^2 + (y-1)^2)}, 0, 0,4\right)$
Fig. 3: Categoría "A una distancia aproximada de 0.5 del punto ..."	$e_ESTIMATION\left(\sqrt{((x-1)^2 + (y-1)^2)}, 0,5, 0,4\right)$
Fig. 4: Categoría "Aproximadamente más allá de ..."	$e_LIMITATION(x^2, y-1, 0,2)$

Fig. 2: Categoría "Cerca del punto ..."

Fig. 3: Categoría "A una distancia aproximada de 0.5 del punto ..."

Fig. 4: Categoría "Aproximadamente más allá de ..."

El paradigma de la evidencia circunstancial

El paradigma de la *evidencia circunstancial* ilustra la funcionalidad básica del razonamiento lógico empírico. En primer lugar, la noción de *evidencia circunstancial* no debe entenderse exactamente como la define la jurisprudencia. Este concepto, al ser interpretado de manera bastante simple, describe un método para derivar proposiciones factualmente verdaderas a partir de piezas de evidencia circunstancial. Los *indicios* son hechos que permiten que la verdad de una suposición (hipótesis) parezca válida (evidente) según las reglas de la experiencia. (**Fig. 5**). Las piezas de evidencia circunstancial (hechos confiables) que se recopilan como *series de indicios* también se describen utilizando las formas de expresión disponibles para las categorías de Lógica Empírica. Los indicios o confirman (*validan*) como *proindicios* o refutan (*invalidan*) como *contraindicios* una hipótesis con peso variable. El lenguaje de Lógica Empírica tiene esto en cuenta mediante un operador de ponderación *e_WEIGHT*.

Fig. 5: El paradigma de la evidencia circunstancial

Las reglas de experiencia, que interpretan la existencia de indicios, proporcionan evidencia de la validez o invalidez de la(s) hipótesis. Al inicio de esta fase de indagación, a cada categoría que representa una hipótesis se le asignará siempre el valor de validez *desconocido* ($e_UNKNOWN()$). La Lógica Empírica computarizada proporciona tanto operadores lógicos, que permiten formalizar la premisa de una regla de experiencia, como los operadores $e_VALIDATE$ y $e_INVALIDATE$, que se utilizan para determinar la conclusión de una regla. Las reglas contradictorias o más bien antagónicas están claramente permitidas y no constituyen una excepción. La iteración recursiva de las reglas imita el ejemplo de la forma de pensar humana, que puede caracterizarse por el término “ponderar”. Por lo general, la validez de una hipótesis se acercará gradualmente a un *valor convergente*. Idealmente, los valores de validez de todas las categorías involucradas en el problema dado finalmente asumirán un estado de equilibrio consistente y sin contradicciones.

Validar e invalidar una hipótesis

Los instrumentos clave del razonamiento lógico empírico comprenden en primer lugar el operador $e_VALIDATE$, que sirve para confirmar una hipótesis en términos de una evaluación de validez afirmativa en su categoría respectiva, y en segundo lugar, el operador $e_INVALIDATE$, que sirve para refutarla en términos de una evaluación de validez negativa en su categoría respectiva.

La función $e_VALIDATE: \mathbb{V}^{n+1} \rightarrow \mathbb{V}^n$ se puede llamar con la siguiente sintaxis de instrucción:

$$e_VALIDATE(p, h_1, \dots, h_n)$$

Los argumentos tienen el siguiente significado:

p : Premisa de la regla de la experiencia con $p \in \mathbb{V}$.

h_1, \dots, h_n : De 1 a n hipótesis con $h_i \in \mathbb{V}$ for $i = 1 \dots n$ y $n \in \mathbb{N}$

El resultado de llamar a $e_VALIDATE$ es:

c_1, \dots, c_n : De 1 a n conclusiones con $c_i \in \mathbb{V}$ for $i = 1 \dots n$ y $n \in \mathbb{N}$

$e_VALIDATE$ tiene este significado:

Se cumple la premisa: $p \in \mathbb{V}_+$	La evaluación previa de la validez de cada hipótesis pasará a ser validada (afirmada). Para determinar el siguiente valor de validez de cada conclusión c_i debe existir una función $f_{validate}$ monótonamente creciente y continuamente diferenciable con las siguientes propiedades: $f_{validate}: \mathbb{V}_+ \times \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$, tal que, para cada $i = 1 \dots n$: 1) $c_i = f_{validate}(p, h_i) \geq h_i$ 2) $f_{validate}(p_1, f_{validate}(p_2, h_i)) = f_{validate}(p_2, f_{validate}(p_1, h_i))$ 3) $\lim_{\substack{p \rightarrow e_UNKNOWN() \\ p > e_UNKNOWN()}} f_{validate}(p, h_i) = h_i$
Se viola la premisa: $p \in \mathbb{V}_-$	La valoración previa de la validez de cada hipótesis se mantendrá: $c_i = h_i$ para cada $i = 1 \dots n$

La tercera propiedad, que se postula para la función de implementación $f_{validate}$, asegura que desde la perspectiva del usuario, la función del operador $e_VALIDATE$ exhibe una continuidad global. Es decir, cuando se haya alcanzado el umbral de activación con $p \geq e_UNKNOWN()$, el valor de validez de cada hipótesis cambiará, pero gradualmente, sin saltos. Las **Fig. 6** y **Fig. 7** muestran la vista gráfica de los operadores $e_VALIDATE$ y $e_INVALIDATE$ con funciones de implementación adecuadas.

Fig. 6: El operador de validación $e_VALIDATE$

Fig. 7: El operador de invalidación $e_INVALIDATE$

La función del operador de invalidación correspondiente $e_INVALIDATE: \mathbb{V}^{n+1} \rightarrow \mathbb{V}^n$ tiene esta sintaxis de instrucción de llamada:

$$e_INVALIDATE(p, h_1, \dots, h_n)$$

Los argumentos tienen el siguiente significado:

- p : Premisa de la regla de la experiencia con $p \in \mathbb{V}$.
- h_1, \dots, h_n : De 1 a n hipótesis con $h_i \in \mathbb{V}$ for $i = 1 \dots n$ y $n \in \mathbb{N}$

El resultado de llamar a $e_INVALIDATE$ es:

- c_1, \dots, c_n : De 1 a n conclusiones con $c_i \in \mathbb{V}$ for $i = 1 \dots n$ y $n \in \mathbb{N}$

$e_INVALIDATE$ tiene este significado:

Se cumple la premisa: $p \in \mathbb{V}_+$	La evaluación previa de la validez de cada hipótesis pasará a ser invalidada (refutada). Para determinar el siguiente valor de validez de cada conclusión c_i debe existir una función $f_{invalidate}$ monótonamente decreciente y continuamente diferenciable con las siguientes propiedades: $f_{invalidate}: \mathbb{V}_+ \times \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$, tal que para cada $i = 1 \dots n$: 1) $c_i = f_{invalidate}(p, h_i) \leq h_i$ 2) $f_{invalidate}(p_1, f_{invalidate}(p_2, h_i)) = f_{invalidate}(p_2, f_{invalidate}(p_1, h_i))$ 3) $\lim_{\substack{p \rightarrow e_UNKNOWN() \\ p > e_UNKNOWN()}} f_{invalidate}(p, h_i) = h_i$
Se viola la premisa: $p \in \mathbb{V}_-$	La valoración previa de la validez de cada hipótesis se mantendrá: $c_i = h_i$ para cada $i = 1 \dots n$

Así como para el operador de validación $e_VALIDATE$, la tercera propiedad que se postula para la función de implementación $f_{invalidate}$ asegura nuevamente que, desde la perspectiva del usuario, la función del operador $e_INVALIDATE$ presenta una continuidad global. La **Fig. 7** muestra una vista gráfica de una implementación adecuada del operador de invalidación. Nótese que su superficie funcional mostrada obviamente se puede convertir en el gráfico del operador de validación representado en la **Fig. 6**. Dada la existencia de un operador de negación e_NOT , esto sugiere las siguientes relaciones duales entre $e_VALIDATE$ an $e_INVALIDATE$:

$$e_VALIDATE(p, h) = e_NOT \left(e_INVALIDATE(p, e_NOT(h)) \right)$$

$$e_INVALIDATE(p, h) = e_NOT \left(e_VALIDATE(p, e_NOT(h)) \right)$$

Esto significa que el mismo tipo de relaciones debe mantenerse para ambas funciones de implementación $f_{validate}$ y $f_{invalidate}$.

Cómo implementar el operador de validación e invalidación

La siguiente explicación mostrará que algunas funciones tomadas de las familias de las normas T y normas S son convenientes para implementar los operadores $e_VALIDATE$ and $e_INVALIDATE$. Las normas T y normas S representan operaciones binarias

$$T: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1]$$

$$S: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1]$$

que deben tener las siguientes propiedades [cp. 4 (págs. 43-60), 22 (págs. 30-36), 5 (págs. 379-381)]:

- (1) 1 (para T) y 0 (para S) actúan como *elementos de identidad*, de manera que: $T(1, x) = x$ y $S(0, x) = x$
- (2) T y S son *conmutativas*: $T(x, y) = T(y, x)$ y $S(x, y) = S(y, x)$
- (3) T y S son *asociativas*: $T(T(x, y), z) = T(x, T(y, z))$ y $S(S(x, y), z) = S(x, S(y, z))$
- (4) T y S son *monótonamente crecientes*: $x \leq z \wedge y \leq w \Rightarrow \begin{cases} T(x, y) \leq T(z, w) \\ S(x, y) \leq S(z, w) \end{cases}$

Teorema 1:

Las normas S continuamente diferenciables son adecuadas para implementar el operador $e_VALIDATE$ para argumentos $p \in \mathbb{V}_+$, si se normalizan en el intervalo de validez $[0, 1]$.

Prueba:

Paso 1: Demuestra que $f_{validate}(p, h_i) \geq h_i$

Se define para $\mathbb{V} = [0, 1]$ y $p \in \mathbb{V}_+ = [0.5, 1]$:

$$p_{reduced} := p - e_TRUE() + e_UNKNOWN() = p - 1 + 0.5 = p - 0.5$$

Se elige la siguiente función de implementación:

$$f_{validate}(p, h_i) := S(p_{reduced}, h_i) = S(p - 0.5, h_i)$$

Utilizando el axioma (4) de las normas S (*aumento monótono*), se definen los siguientes ajustes:

$$x := 0$$

$$y := h_i$$

$$z := p_{reduced} = p - 0.5$$

$$w := h_i$$

El antecedente de la implicación $x \leq z \wedge y \leq w \Rightarrow S(x, y) \leq S(z, w)$ entonces se convierte en:

$$0 \leq p - 0.5 \wedge h_i \leq h_i$$

Para $\mathbb{V} = [0, 1]$ y $p \in \mathbb{V}_+ = [0.5, 1]$ esta proposición es verdadera.

La conclusión de la implicación produce, por lo tanto:

$$S(0, h_i) \leq S(p_{reduced}, h_i)$$

Finalmente, del axioma (1) de las normas S (0 es un *elemento de identidad*) se valida la verdad de la afirmación:

$$S(p_{reduced}, h_i) \geq h_i$$

Paso 2: Demuestra que $f_{validate}(p_1, f_{validate}(p_2, h_i)) = f_{validate}(p_2, f_{validate}(p_1, h_i))$

Con la función de implementación elegida anteriormente, esto corresponde a:

$$S(p_1 - 0.5, S(p_2 - 0.5, h_i)) = S(p_2 - 0.5, S(p_1 - 0.5, h_i))$$

Con $i \in \{1, 2\}$ se usa la siguiente abreviatura:

$$p_i^r := p_i - 0.5$$

Aplicando los axiomas (2) y (3) de las normas S (i.e., *ley conmutativa y asociativa*), la afirmación queda demostrada:

$$S(p_1^r, S(p_2^r, h_i)) \stackrel{\text{axioma (2)}}{\Leftrightarrow} S(p_1^r, S(h_i, p_2^r)) \stackrel{\text{axioma (3)}}{\Leftrightarrow} S(S(p_1^r, h_i), p_2^r) \stackrel{\text{axioma (2)}}{\Leftrightarrow} S(p_2^r, S(p_1^r, h_i))$$

Paso 3: Demuestra que $\lim_{\substack{p \rightarrow e_UNKNOWN() \\ p > e_UNKNOWN()}} f_{\text{validate}}(p, h_i) = h_i$

Utilizando la función de implementación elegida anteriormente para el intervalo de validez $\mathbb{V} = [0, 1]$, esto equivale a:

$$\lim_{\substack{p \rightarrow 0.5 \\ p > 0.5}} S(p - 0.5, h_i) = h_i$$

Usando el axioma (1) de las normas S (0 es un *elemento de identidad*) esto prueba la afirmación:

$$\lim_{\substack{p \rightarrow 0.5 \\ p > 0.5}} S(p - 0.5, h_i) = S(0, h_i) = h_i$$

Fin de la prueba

Teorema 2:

Las normas T continuamente diferenciables son adecuadas para implementar el operador $e_INVALIDATE$ para argumentos $p \in \mathbb{V}_+$, si se normalizan en el intervalo de validez $[0, 1]$.

Prueba:

Paso 1: Demuestra que $f_{\text{invalidate}}(p, h_i) \leq h_i$

Igual que en el teorema 1, se define para $\mathbb{V} = [0, 1]$ y $p \in \mathbb{V}_+ = [0.5, 1]$:

$$p_{\text{reduced}} := p - e_TRUE() + e_UNKNOWN() = p - 1 + 0.5 = p - 0.5$$

Se elige ahora una función de implementación diferente:

$$f_{\text{invalidate}}(p, h_i) := T(1 - p_{\text{reduced}}, h_i) = T(1.5 - p, h_i)$$

Esta vez, al utilizar el axioma (4) de las normas T (*aumento monótono*), se especifican los siguientes ajustes:

$$x := 1 - p_{\text{reduced}} = 1.5 - p$$

$$y := h_i$$

$$z := 1$$

Ahora, el antecedente de la implicación $x \leq z \wedge y \leq w \Rightarrow T(x, y) \leq T(z, w)$ se convierte en:

$$1.5 - p \leq 1 \wedge h_i \leq h_i$$

Esta proposición es cierta de nuevo para $p \in \mathbb{V}_+ = (0.5, 1]$.

La conclusión de la implicación se convierte entonces en:

$$T(1 - p_{\text{reduced}}, h_i) \leq T(1, h_i)$$

Nuevamente, el axioma (1) de las normas T (1 es un *elemento de identidad*) asegura la verdad de la afirmación:

$$T(1 - p_{\text{reduced}}, h_i) \leq h_i$$

Paso 2: Demuestra que $f_{\text{invalidate}}(p_1, f_{\text{invalidate}}(p_2, h_i)) = f_{\text{invalidate}}(p_2, f_{\text{invalidate}}(p_1, h_i))$

Con la función de implementación elegida anteriormente, esto corresponde a:

$$T(1.5 - p_1, T(1.5 - p_2, h_i)) = T(1.5 - p_2, T(1.5 - p_1, h_i))$$

Con $i \in \{1, 2\}$ se usa la siguiente abreviatura:

$$p_i^r := 1.5 - p_i$$

Usando nuevamente los axiomas (2) y (3) de las normas T (i.e., *ley conmutativa y asociativa*) la afirmación se vuelve verdadera:

$$T(p_1^r, T(p_2^r, h_i)) \stackrel{\text{axioma (2)}}{\Leftrightarrow} T(p_1^r, T(h_i, p_2^r)) \stackrel{\text{axioma (3)}}{\Leftrightarrow} T(T(p_1^r, h_i), p_2^r) \stackrel{\text{axioma (2)}}{\Leftrightarrow} T(p_2^r, T(p_1^r, h_i))$$

Paso 3: Demuestra que $\lim_{\substack{p \rightarrow e_UNKNOWN() \\ p > e_UNKNOWN()}} f_{\text{invalidate}}(p, h_i) = h_i$

Con la función de implementación seleccionada anteriormente para el intervalo de validez $\mathbb{V} = [0, 1]$, esto equivale a:

$$\lim_{\substack{p \rightarrow 0.5 \\ p > 0.5}} T(1.5 - p, h_i) = h_i$$

Utilizando el axioma (1) de las normas T (1 es un *elemento de identidad*) esto prueba la afirmación:

$$\lim_{\substack{p \rightarrow 0.5 \\ p > 0.5}} T(1.5 - p, h_i) = T(1, h_i) = h_i$$

Fin de la prueba

Las explicaciones anteriores estarían incompletas sin probar que las funciones de implementación encontradas cumplen las relaciones duales reclamadas entre los operadores $e_VALIDATE$ and $e_INVALIDATE$:

Teorema 3:

Las funciones de implementación continuamente diferenciables

$$\begin{aligned} f_{\text{validate}}(p, h_i) &:= S(p_{\text{reduced}}, h_i) = S(p - 0.5, h_i) \\ f_{\text{invalidate}}(p, h_i) &:= T(1 - p_{\text{reduced}}, h_i) = T(1.5 - p, h_i) \end{aligned}$$

cumplen las relaciones de dualidad correspondientes dentro del intervalo de validez $[0, 1]$ cuando se utilizan las normas duales T y S:

$$\begin{aligned} f_{\text{validate}}(p, h_i) &= e_NOT(f_{\text{invalidate}}(p, e_NOT(h_i))) \\ f_{\text{invalidate}}(p, h_i) &= e_NOT(f_{\text{validate}}(p, e_NOT(h_i))) \end{aligned}$$

Prueba:

Después de insertar las funciones de implementación, la primera de las relaciones afirmadas toma la forma:

$$S(p - 0.5, h_i) = 1 - T(1.5 - p, 1 - h_i)$$

o, con una notación equivalente, estableciendo $p^* := p - 0.5$:

$$S(p^*, h_i) = 1 - T(1 - p^*, 1 - h_i)$$

Esta afirmación es verdadera, porque con el complemento de uno (negación en el intervalo de validez $[0, 1]$) las normas duales T y S cumplen con las *leyes de De Morgan* [cp. 4 (pág. 54), 13 (págs. 16-17)].

Después de insertar las funciones de implementación, la segunda relación dual afirmada resulta ser:

$$T(1.5 - p, h_i) = 1 - S(p - 0.5, 1 - h_i)$$

o, con estableciendo $p^+ := 1.5 - p$:

$$T(p^+, h_i) = 1 - S(1 - p^+, 1 - h_i)$$

lo cual también es cierto, según las *leyes de De Morgan*.

Fin de la prueba

Para utilizar los operadores $e_VALIDATE$ y $e_INVALIDATE$ dentro del intervalo de validez $[-1, 1]$, las normas T y S consideradas requieren completar sus implementaciones mediante las respectivas proyecciones entre los dos intervalos de validez disponibles:

$$N: [-1, 1] \rightarrow [0, 1] \text{ con } N(v) = \frac{1}{2}(v + 1)$$

$$R: [0, 1] \rightarrow [-1, 1] \text{ con } R(v) = 2v - 1$$

Como ejemplo, las representaciones gráficas en la **Fig. 6** y la **Fig. 7** ilustran las siguientes implementaciones (**Tab. 1**) utilizando las normas T y S, que han demostrado ser eficientes en varios ejemplos de aplicación.

Operador LE	Función de implementación	
$e_VALIDATE$	Suma de Einstein (norma S)	$f_{validate}(p, h_i) = \frac{p_{reduced} + h_i}{1 + p_{reduced} \cdot h_i}$ con $p_{reduced} := p - 0.5$
$e_INVALIDATE$	Producto de Einstein (norma T)	$= \frac{f_{invalidate}(p, h_i)}{p_{reduced} \cdot h_i}$ $= \frac{p_{reduced} + h_i}{1 + (1 - p_{reduced}) \cdot (1 - h_i)}$ con $p_{reduced} := 1.5 - p$

Tab. 1: Implementación de $e_VALIDATE$ ($e_INVALIDATE$) utilizando la suma (el producto) de Einstein

Otros candidatos para implementar el operador de validación (invalidación), como por ejemplo la *suma algebraica* (el *producto algebraico*), la *norma S (T) algebraica de Hamacher*, la *norma S (T) de Hamacher*, la *norma S (T) de Frank*, o *norma S (T) de Dombi*, han resultado ser menos eficientes después de un test extenso.

Operadores LE lógicos

Fig. 8: Los operadores LE lógicos e_AND , e_OR y e_XOR

Los operadores LE lógicos proporcionan las interconexiones lógicas entre declaraciones parciales de la premisa p cuando se invoca $e_VALIDATE(p, h_1, \dots, h_n)$ o $e_INVALIDATE(p, h_1, \dots, h_n)$. Todos ellos comparten la siguiente forma sintáctica:

$$e_Operatorname(v_1, \dots, v_n) \text{ con } v_i \in \mathbb{V} \text{ y } i = 1 \dots n \text{ (} n \in \mathbb{N} \text{)}$$

Es decir, el número de argumentos es variable y no está restringido. El resultado no debe depender del orden de los argumentos. Excepto por el operador de negación e_NOT , cada operador LE lógico toma al menos dos argumentos. La **Tab. 2** muestra un resumen de los operadores lógicos disponibles.

Operador LE lógico	Significado
$e_NOT: \mathbb{V}^n \rightarrow \mathbb{V}^n$	Negación de los argumentos v_1, \dots, v_n : 1) $\mathbb{V} = [-1, 1]: e_NOT(v_1, \dots, v_n) = -v_1, \dots, -v_n$ 2) $\mathbb{V} = [0, 1]: e_NOT(v_1, \dots, v_n) = 1 - v_1, \dots, 1 - v_n$
$e_AND: \mathbb{V}^n \rightarrow \mathbb{V}$	Conexión conjuntiva (norma C) de los argumentos v_1, \dots, v_n
$e_OR: \mathbb{V}^n \rightarrow \mathbb{V}$	Conexión disyuntiva (norma D) de los argumentos v_1, \dots, v_n
$e_XOR: \mathbb{V}^n \rightarrow \mathbb{V}$	Con $v_j := \max(v_1, \dots, v_n)$ equivale a: $e_AND(e_NOT(v_1), \dots, e_NOT(v_{j-1}), v_j, e_NOT(v_{j+1}), \dots, e_NOT(v_n))$
$e_IF_POSSIBLE_ALL_OF: \mathbb{V}^n \rightarrow \mathbb{V}$	Equivale al operador e_AND .
$e_SEVERAL_OF: \mathbb{V}^n \rightarrow \mathbb{V}$	Equivale al operador e_OR .
$e_ONLY_ONE_OF: \mathbb{V}^n \rightarrow \mathbb{V}$	Equivale al operador e_XOR .
$e_NECESSARILY_ALL_OF: \mathbb{V}^n \rightarrow \mathbb{V}$	Equivale a $\min(v_1, \dots, v_n)$, que puede interpretarse como el cuantificador universal \forall .
$e_AT_LEAST_ONE_OF: \mathbb{V}^n \rightarrow \mathbb{V}$	Equivale a $\max(v_1, \dots, v_n)$, que puede interpretarse como el cuantificador existencial \in .

Tab. 2: Resumen de operadores LE lógicos disponibles

Las normas C y D

Las propiedades recopiladas en la **Tab. 3** definen la arquitectura de los operadores lógicos fundamentales e_AND y e_OR . Si el operador e_AND (e_OR) cumple con los axiomas del 1 al 5, entonces se denominan *normas C* (*normas D*), donde la "C" ("D") se refiere a la *conjunción* (*disyunción*). Si el operador e_AND (e_OR) también cumple el axioma 6, entonces su arquitectura representa una *norma C neutra* (*norma D neutra*).

El **Axioma 1** (*diferenciabilidad continua*) supone que el proceso mental de evaluar la evidencia de una hipótesis o sopesar entre opciones en competencia no implica giros o saltos abruptos, aunque a veces hablamos en sentido figurado de "saltos en el pensamiento".

Los **Axiomas 2 y 3** (*conmutatividad, crecimiento monótono*) corresponden a axiomas similares (2) y (4) de las normas T y S.

El **Axioma 4** (*valores característicos*) tiene cierta correspondencia con el axioma (1) de las normas T y S (elementos de identidad), porque se deduce de este. Sin embargo, lo contrario no es cierto: ni el valor de validez $e_TRUE()$ es un elemento idéntico de las normas C, ni $e_FALSE()$ es un elemento idéntico de las normas D.

El **Axioma 5** (*leyes de De Morgan*) expresa la relación de dualidad lógica entre las normas C y D: usando el operador de negación e_NOT , cada norma C se puede convertir en una norma D claramente definida, y viceversa. Nótese que los axiomas de las normas T y S no abarcan las leyes de De Morgan, aunque se aplican allí, si se han seleccionado funciones coincidentes con una relación dual (p.ej., el operador mínimo como norma T y el operador máximo como norma S). Para las normas C y D, el axioma 5 cumple el propósito de evitar la combinación de funciones lógicamente incompatibles.

El **Axioma 6** (*neutralidad*) postula que una combinación lógica de declaraciones no puede ser una fuente de información (que antes no estaba disponible). Esto significa que el resultado de una combinación lógica no debe simular un mayor nivel de certeza que el que puede derivarse de las certezas de los enunciados parciales.

<p>1) Diferenciabilidad continua</p> <p>Con $I := [false, true] \subset \mathbb{R}$ tal que $true := 1$ y $false := \begin{cases} -1 & \text{para } \forall = [-1, 1] \\ 0 & \text{para } \forall = [0, 1] \end{cases}$</p> <p>las siguientes funciones son continuamente diferenciables:</p> <p><i>Conjunción</i>: $C: I \times \dots \times I \rightarrow I$ con $y = C(x_1, \dots, x_n)$ (notación alternativa: $y = \bigwedge_{i=1}^n x_i$)</p> <p><i>Disyunción</i>: $D: I \times \dots \times I \rightarrow I$ con $y = D(x_1, \dots, x_n)$ (notación alternativa: $y = \bigvee_{i=1}^n x_i$)</p>
<p>2) Conmutatividad</p> $C(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, x_n) = C(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, x_n) \text{ y } D(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, x_n) = D(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, x_n)$
<p>3) Crecimiento monótono</p> $\forall i \in \{1, \dots, n\}: x_i \leq z_i \Rightarrow C(x_1, \dots, x_n) \leq C(z_1, \dots, z_n) \text{ y } D(x_1, \dots, x_n) \leq D(z_1, \dots, z_n)$
<p>4) Valores característicos</p> <p><i>Conjunción</i>: $\begin{cases} \forall i \in \{1, \dots, n\}: x_i = true \Rightarrow C(x_1, \dots, x_n) = true \\ \exists i \in \{1, \dots, n\}: x_i = false \Rightarrow C(x_1, \dots, x_n) = false \end{cases}$</p> <p><i>Disyunción</i>: $\begin{cases} \exists i \in \{1, \dots, n\}: x_i = true \Rightarrow D(x_1, \dots, x_n) = true \\ \forall i \in \{1, \dots, n\}: x_i = false \Rightarrow D(x_1, \dots, x_n) = false \end{cases}$</p>
<p>5) Leyes de De Morgan</p> <p>Con $i \in \{1, \dots, n\}$ y $\neg x_i := \begin{cases} -x_i & \text{para } \forall = [-1, 1] \\ 1 - x_i & \text{para } \forall = [0, 1] \end{cases}$ se aplica</p> $\neg C(x_1, \dots, x_n) = D(\neg x_1, \dots, \neg x_n) \text{ y } \neg D(x_1, \dots, x_n) = C(\neg x_1, \dots, \neg x_n)$
<p>6) Neutralidad</p> $\min\{x_1, \dots, x_n\} \leq C(x_1, \dots, x_n) \leq \max\{x_1, \dots, x_n\} \text{ y } \min\{x_1, \dots, x_n\} \leq D(x_1, \dots, x_n) \leq \max\{x_1, \dots, x_n\}$

Tab. 3: Las normas C y D

Nótese que deliberadamente no existe un axioma para la asociatividad, porque este excluiría algunas funciones con propiedades útiles de las opciones para implementar los operadores e_AND y e_OR . Por ejemplo, las representaciones gráficas de los operadores e_AND y e_OR en la **Fig. 8** son el resultado de una implementación con la media generalizada usando el factor de ponderación $e_P = -0.5$, que cumple con los requisitos de las normas neutrales C y D [cp. 1 (pág. 1375)]:

Operador LE lógico	Función de implementación para el intervalo de validez [0, 1]	
$y = e_AND(x_1, \dots, x_n)$	Media generalizada (norma C)	$y = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^{e.P} \right)^{\frac{1}{e.P}}$
$y = e_OR(x_1, \dots, x_n)$	Media generalizada (norma D)	$y = 1 - \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^{e.P} \right)^{\frac{1}{e.P}}$

Tab. 4: Implementación de e_AND (e_OR) usando la media generalizada como norma C (norma D)

Pruebas exhaustivas han demostrado que, además de las opciones de implementación mencionadas anteriormente para $e_VALIDATE$ y $e_INVALIDATE$, también se puede implementar el operador conjuntivo (disyuntivo) e_AND (e_OR) con resultados menos favorables utilizando la *media geométrica* y *armónica* y el *operador Gamma* de Zimmermann y Zysno [cp. 23].

Operadores lógicos con argumentos modulados.

Fig. 9: Operador lógico e_AND con y sin argumentos modulados

A menudo, las circunstancias prácticas de toma de decisiones requieren juzgar dinámicamente la relevancia (valores de validez) de los pro y contraindicios para una hipótesis dada. Por ejemplo, en la industria de fabricación o logística “justo a tiempo” (conocido por las siglas JIT del inglés “just-in-time”), es importante saber en qué medida las piezas de los proveedores cumplen con la categoría “La entrega está a tiempo”. Los autores H. Rekersbrink, B. Ludwig y B. Scholz-Reiter señalan acertadamente que en la logística del transporte un efecto compensatorio entre determinados criterios, como por ejemplo el “cumplimiento del plazo” y la “rentabilidad”, pierde importancia en cuanto un envío amenaza con caer en la categoría “La entrega está retrasada” [cp. 15]. En este momento, por lo tanto, se vuelve importante dar prioridad al objetivo “cumplimiento del plazo” mediante una modulación de la categoría “La entrega está retrasada” sin anular la estructura de ponderación previamente definida de los criterios del objetivo logístico. En Lógica Empírica, esto es posible adaptando los argumentos de los operadores usando una sintaxis especial. Si, por ejemplo, en la expresión “ $e_AND(v_1, \dots, v_i, \dots, v_n)$ ” se va a cambiar el valor de validez v_i con el parámetro de modulación $m \in [-1, 1]$, se permite la siguiente notación:

$$e_AND(v_1, \dots, [v_i, m], \dots, v_n)$$

Usando la abreviatura $\mathbb{V}^* := \{e_UNKNOWN(), e_TRUE(), e_FALSE()\}$, la notación “[v, m]” tiene el significado de una función monótonamente creciente $e_MODULATE: \mathbb{V} \times [-1, 1] \rightarrow \mathbb{V}$ con las siguientes propiedades:

- (1) $m = 0$ $\Rightarrow e_MODULATE(v, m) = v$ (El valor del argumento v permanece sin cambios)
- (2) $m \in [-1, 1], v \in \mathbb{V}^*$ $\Rightarrow e_MODULATE(v, m) = v$ (El valor del argumento v permanece sin cambios)
- (3) $m > 0, v \in \mathbb{V}_+$ $\Rightarrow e_MODULATE(v, m) \geq v$ (Se refuerza la tendencia positiva del argumento v)
- (4) $m > 0, v \in \mathbb{V}_-$ $\Rightarrow e_MODULATE(v, m) \leq v$ (Se refuerza la tendencia negativa del argumento v)
- (5) $m < 0, v \in \mathbb{V}_+$ $\Rightarrow e_MODULATE(v, m) \leq v$ (Se atenúa la tendencia positiva del argumento v)
- (6) $m < 0, v \in \mathbb{V}_-$ $\Rightarrow e_MODULATE(v, m) \geq v$ (Se atenúa la tendencia negativa del argumento v)

Tal función se puede generar, por ejemplo, a partir de la combinación lineal de dos funciones sigmoideas de direcciones opuestas (cp. **Fig. 10**). Los gráficos de la **Fig. 9** muestran el efecto de modular los argumentos sobre el resultado de una conexión lógica usando el operador e_AND . A modo de ejemplo, la **Fig. 11** ilustra la diferencia entre *ponderar* y *modular* la categoría “La entrega está retrasada”. Hablando en sentido figurado, la modulación de los argumentos del operador LE cambia el "enfoque" en la categoría respectiva, de modo que aparece diferentemente "nítida". En otras palabras: la modulación de la validez es un método para llamar la atención sobre las categorías de criterios de decisión relevantes en una situación crítica.

Fig. 10: Significado de una validez modulada $[v, m] \stackrel{\text{def}}{=} e_MODULATE(v, m)$

Fig. 11: Ponderar y modular a una categoría

El operador de decisión e_DECIDE

El operador de decisión $e_DECIDE: \mathbb{V}_+ \times \mathbb{V}_- \rightarrow \mathbb{V}$ se puede utilizar para saldar los resultados de aplicar el operador $e_VALIDATE$ a los proindicios de una hipótesis y el operador $e_INVALIDATE$ a los contraindicios de la misma hipótesis para obtener una validez resultante. Es importante saber esto, porque no se puede procesar una serie de pro y contraindicaciones en orden mixto debido a la siguiente desigualdad:

$$\exists p, k, h \in \mathbb{V}: e_INVALIDATE(k, e_VALIDATE(p, h)) \neq e_VALIDATE(p, e_INVALIDATE(k, h))$$

Las variables de la expresión $r = e_DECIDE(v, i)$ tienen el siguiente significado:

- v : Valor de validez total de los proindicios con $v \in \mathbb{V}_+$
- i : Valor de validez total de los contraindicios con $i \in \mathbb{V}_-$
- r : Valor de validez resultante con $r = v + i - e_UNKNOWN()$ y $r \in \mathbb{V}$

4 El problema de clasificación de libros (ejemplo de aplicación)

El siguiente ejemplo de aplicación se refiere al problema de asignación descrito por David W. Tank y John J. Hopfield como un problema de clasificación de libros en su artículo de 1987 "Collective Computation in Neuronlike Circuits" ("Computación colectiva en circuitos similares a neuronas"). [cp. 18, 19]:

En una biblioteca, se supone que los estudiantes asistentes Sarah, Rita, Hans, Karin, Klaus y Jan clasifican los libros de las asignaturas Geología, Física, Química, Historia, Poesía y arte en los estantes lo más rápido posible. Cada estudiante tiene conocimiento de estos temas pero en diversos grados, de modo que Rita puede clasificar seis libros por minuto en Geología, cuatro libros por minuto en Física, etc., mientras que Hans maneja un libro por minuto en Geología, ocho por minuto en Física, etc. ¿Cómo se deben distribuir las tareas para que todo el trabajo se haga lo más rápido posible? La asignación óptima de tareas entre $6! = 720$ soluciones diferentes con una velocidad de clasificación total de 44 libros por minuto se indica en la **Tab. 5**, resaltando las tasas de clasificación respectivas.

		Asignaturas					
		Geología	Física	Química	Historia	Poesía	Arte
Asistentes de biblioteca	Sarah	10	5	4	6	5	1
	Rita	6	4	9	7	3	2
	Hans	1	8	3	6	4	6
	Karin	5	3	7	2	1	4
	Klaus	3	2	5	6	8	7
	Jan	7	6	4	1	3	2

Tab. 5: Tasas de clasificación de libros de los asistentes de biblioteca [libros por minuto]

Para resolver este problema de asignación de forma análoga a la de las neuronas, como han demostrado David W. Tank y John J. Hopfield con su circuito electrónico pero esta vez utilizando la Lógica Empírica, el primer paso requiere identificar las categorías involucradas:

Preferencias y decisiones de asignación

Una *preferencia de asignación* es una categoría vinculada y se llama "alta velocidad de clasificación" para el ejemplo del problema de clasificación de libros: tiene las tasas de clasificación de los auxiliares de biblioteca recopiladas en la **Tab. 5** como su magnitud de referencia. La función de umbral $e_THRESHOLD(x, t, f)$ se puede utilizar para describirla con parámetros adecuados $t = 5,5$ (*umbral de validez*) y $f = 0,7$ (*difuminación*) (cf. **Fig. 12**). Además, esta categoría sugiere una relación "Asistente i puede clasificar libros de la asignatura j con alta velocidad". La **Fig. 13** muestra sus valores de validez como un gráfico de barras bidimensional.

Fig. 12: Categoría "alta velocidad de clasificación"

Fig. 13: Relación "Asistente i puede clasificar libros de la asignatura j con alta velocidad"

A diferencia de las preferencias de asignación discutidas anteriormente, las *decisiones de asignación* representan categorías libres porque no están vinculadas a ninguna magnitud de referencia cuantificable. En su totalidad, las decisiones sobre qué asistente de biblioteca debe trabajar en qué tarea representan otra relación $D = (d_{ij})_{mn} \in \mathbb{V}^{m \times n}$ que también sugiere un formato de visualización matricial.

Fig. 14: Validez de las decisiones de asignación durante la búsqueda de soluciones

Durante la búsqueda de soluciones, se describe dinámicamente la validez de las respectivas decisiones de asignación como un conjunto de hipótesis. Al principio, todas las decisiones de asignación tienen el valor de validez $e_UNKNOWN()$ como estado inicial. Estos valores cambian gradualmente hasta que se encuentra una distribución consistente de las tareas de clasificación, de modo que cada asistente clasifique como máximo una asignatura y, viceversa, cada asignatura será clasificada como máximo por un asistente. La **Fig. 14** muestra cómo la relación D pasa del estado inicial a través de una secuencia de estados intermedios a un estado final permisible. Al mismo tiempo, esto coincide con la solución óptima al problema de clasificación de libros.

Determinación de la solución con reglas de Lógica Empírica

De acuerdo con lo dicho anteriormente sobre la evidencia circunstancial como paradigma del razonamiento lógico empírico, cada decisión de asignación individual entre asistente de biblioteca y asignatura representa una hipótesis cuya validez debe ser probada o refutada en función de las preferencias de asignación y las restricciones acordadas. Para el problema de asignación, que se muestra en el ejemplo de la tarea de clasificación de libros, dos reglas simples son suficientes:

Regla de validación:	<p>SI el asistente de biblioteca i cumple con las preferencias de asignación para la asignatura j</p> <p>Y no hay una decisión para la asignación del campo j a otro asistente k ni para la asignación del asistente i a otro campo l,</p> <p>ENTONCES la decisión de que el asistente i reciba la tarea de clasificación para la asignatura j es válida.</p>
Regla de invalidación:	<p>SI el asistente de biblioteca i <u>no</u> cumple con las preferencias de asignación para la asignatura j</p> <p>O hay una decisión para la asignación del campo j a otro asistente k <u>o</u> para la asignación del asistente i a otro campo l,</p> <p>ENTONCES la decisión de que el asistente i reciba la tarea de clasificación para la asignatura j <u>no</u> es válida.</p>

La formalización de las reglas con los operadores LE disponibles toma esta forma para todos los asistentes de biblioteca i y todas las asignaturas j :

$$\text{Regla de validación: } d_{ij}^{n+1} := e_VALIDATE(e_AND(p_{ij}, e_NOT(d_{k1j}^n, d_{k2j}^n, \dots, d_{il1}^n, d_{il2}^n, \dots)), d_{ij}^n)$$

$$\text{Regla de invalidación: } d_{ij}^{n+1} := e_INVALIDATE(e_OR(e_NOT(p_{ij}), d_{k1j}^n, d_{k2j}^n, \dots, d_{il1}^n, d_{il2}^n, \dots), d_{ij}^n)$$

Nótese que las variables p_{ij} denominan los valores de validez de las preferencias de asignación descritas anteriormente y d_{ij}^n y d_{ij}^{n+1} los valores de validez de las decisiones de asignación en los momentos antes y después de la ejecución de una regla durante la fase de iteración $n + 1$.

El conjunto de las reglas de validación e invalidación forma una estructura de red de decisiones de asignación que interactúan colectivamente. Sin embargo, se deben tomar algunas precauciones en la implementación de las reglas para que el principio de interacción colectiva se refleje correctamente:

- 1) Está permitido y es útil aplicar primero todas las reglas de validación y luego todas las reglas de invalidación para las decisiones de asignación d_{ij} en una fase de iteración n .
- 2) Sin embargo, no está permitido aplicar las reglas en la misma estructura de datos de matriz $(d_{ij})_{m,n}$, o de lo contrario, los nuevos valores de validez de las decisiones de asignación dependerían de la orden de ejecución y estarían tergiversados. Por lo tanto, es necesario proporcionar explícitamente una segunda estructura de datos de matriz $(d_{ij}^{n+1})_{m,n}$ que tome los resultados calculados a partir de la fase de iteración n . En el paso de iteración $n + 1$ las dos estructuras de datos cambian su papel, lo que también se conoce como *swapping* según la jerga de programación.

Hasta este punto, la atención se ha centrado en la estructura y las relaciones mutuas de las reglas empíricas para resolver el problema de asignación. En cuanto a la semántica de las reglas, cabe mencionar que no tienen que considerar ningún criterio, como los costes de oportunidad (precios sombra), que indican si una solución ha llegado a su punto óptimo. A diferencia de un método algorítmico, las reglas empíricas se limitan a las propiedades requeridas de la solución en sí, que es mucho más fácil de determinar. Sin embargo, las reglas permiten encontrar una solución óptima o al menos buena subóptima con alta fiabilidad. Un estudio de prueba, que constaba de 836 escenarios, cada uno con 300 casos de prueba seleccionados al azar, demostró que el problema de clasificación de libros, cada uno con seis asistentes de biblioteca y asignaturas, se puede resolver con una precisión de acierto media de aproximadamente el 97% (0,9628). Este resultado se logró con un número promedio de iteraciones de reglas entre 21 y 22 utilizando las implementaciones de los operadores LE especificados en la **Tab. 1** y la **Tab. 4**. Con un nivel de confianza del 95%, el intervalo de confianza correspondiente resultó ser [cp. 16 (pág. 454)]:

$$CI(0.9628, 0.95) = [94.14\%, 98.42\%]$$

5 Otras posibles aplicaciones de la Lógica Empírica

Además del problema de clasificación de libros descrito anteriormente, la Lógica Empírica podría probarse con éxito utilizando los siguientes ejemplos de aplicación:

Análisis del potencial comprador de artículos de moda al por menor

Fig. 15: Principio del análisis del potencial comprador^{i,iii}

Pronosticar las ventas de prendas de vestir en el sector minorista es particularmente difícil. Las tendencias de moda que cambian rápidamente en el lado del proveedor actúan como eventos erráticos en la demanda del comprador. Un análisis de serie temporal de la facturación no es un método fiable para pronosticar las ventas porque la suposición básica de que los datos anteriores reflejan relaciones causales que pueden descubrirse con la ayuda del análisis cuantitativo no es válida en este caso [cp. 11 (pág. 244)]. Sin embargo, un mal pronóstico conduce a inventarios excesivos, que deben reducirse con descuentos costosos, o a escasez de existencias con la

correspondiente pérdida de ganancias. Una faceta especialmente compleja de la previsión de ventas de prendas de vestir es la distribución de las cantidades de los pedidos entre las tallas de ropa. La **Fig. 15** indica que este problema se puede resolver en forma de un sistema experto, en el que el potencial comprador para las colecciones de moda de temporada se determina a partir de la comparación de perfiles de clientes y perfiles de tendencias utilizando el conocimiento especializado de un experto en moda manifestado con las posibilidades expresivas de la Lógica Empírica.

Problema del viajante

El *problema del viajante* (TSP por sus siglas en inglés, Travelling Salesman Problem) pertenece a los problemas combinatorios NP-duros [cp. 9 (pág. 348)]. Además de la logística de transporte, las soluciones también juegan un papel importante en la tecnología de construcción y fabricación, por ejemplo, en el diseño de chips o en la determinación de las rutas óptimas al perforar placas de circuito impreso en la producción de semiconductores. Un prototipo de Maple desarrollado con Lógica Empírica ha demostrado que el problema se puede resolver con reglas similares a las del problema de asignación. La confiabilidad de aciertos medida fue de alrededor del 80% (**Fig. 16**). El tiempo de cálculo requerido tiene el orden de magnitud de $T(n) \approx O(n^5)$ (**Fig. 17**).

Fig. 16: Resultados de probar el problema del viajante

Fig. 17: Tiempos de ejecución de la computadora medidos y estimados

Control de nivel del agua de un embalse

Fig. 18: Control de nivel del agua de un embalse

La tarea del ejemplo es mantener el nivel del agua de un embalse en un nivel específico con la ayuda de un cierre móvil del drenaje (compuerta de tipo segmento, de tipo rodante, etc.). Dado que solo debería ser importante mostrar el funcionamiento de un controlador basado en Lógica Empírica, la descripción de la tarea se simplifica

enormemente: se supone que el embalse tiene la forma de un simple estanque de retención con un coferdán y un fondo plano. El objetivo es mantener el nivel del agua h , que representa la variable controlada del proceso, en el punto de consigna h_s en el sentido de un *control de valor fijo*. La variable de perturbación de la sección controlada es la cantidad de agua entrante q_e , que puede desviarse de la cantidad de descarga q_a ajustada a través de la abertura del vertedero (**Fig. 18**). Sin entrar en detalles de formalización con la ayuda de la Lógica Empírica, cabe mencionar que esta tarea se resolvió como un prototipo de Maple con dos reglas simples, las cuales tienen el siguiente significado:

- (1) SI el nivel del agua es bajo O el nivel del agua está cayendo ENTONCES se reduce la apertura del drenaje.
- (2) SI el nivel del agua es alto O el nivel del agua está subiendo ENTONCES se expande la abertura del drenaje.

Esto es notable porque un controlador difuso Mamdani desarrollado con fines comparativos requiere 49 reglas para la misma tarea. En la **Fig. 19** se ven las respuestas de paso de los dos tipos de controladores para un periodo de muestreo de una hora.

Fig. 19: Comparación de las respuestas en escalón de perturbación ($\Delta q_e/q_a = 30\%$)

Control de velocidad de un motor CC

Fig. 20: Control de velocidad de un motor CCⁱⁱⁱ

El siguiente ejemplo está tomado de un libro de texto alemán sobre ingeniería de control [cp. 7]. Entre otras aplicaciones de ejemplo, se trata del comportamiento de estabilidad de un control de velocidad de un motor de CC utilizando un controlador PI y PID. (**Fig. 20**). Con fines comparativos, el autor diseñó y probó un controlador lógico empírico (controlador LE) para el mismo sistema. Como en el ejemplo anterior del control de nivel del agua de un embalse, solo se requieren dos reglas diseñadas de manera similar.

Los gráficos de la **Fig. 21** y la **Fig. 22** muestran que la estabilización LE del motor de CC, que se ha logrado con las reglas lógicas empíricas mencionadas anteriormente, no debe temer la comparación con un sistema de control PI o PID técnicamente optimizado.

Fig. 21: Comparación de respuestas en escalón de la magnitud de referencia

Fig. 22: Comparación de las respuestas a una perturbación escalón

Referencias

- [1] T. Arens, F. Hettlich, C. Karpfinger, U. Kockelkorn, K. Lichtenegger und H. Stachel, *Mathematik*, 3. Hrsg., Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2015.
- [2] G. A. Blaauw, "Computer Architecture," *Elektron. Rechenanl.* 14, no. H. 4, págs. 154-159, 1972.
- [3] G. Böhme, *Einstieg in die Mathematische Logik*, München Wien: Carl Hanser Verlag, 1981.
- [4] G. Böhme, *Fuzzy-Logik - Einführung in die algebraischen und logischen Grundlagen*, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 1993.
- [5] I. N. Bronstein, K. A. Semendjajew, G. Musiol and H. Mühlig, *Taschenbuch der Mathematik*, 6. ed., Harri Deutsch, 2005, 2006.
- [6] R. Carnap, *Symbolische Logik*, 3. ed., Wien, New York: Springer-Verlag, 1968.
- [7] O. Föllinger, *Regelungstechnik*, 12. ed., Berlin, Offenbach: VDE-Verlag, 2016.
- [8] J. Grotrian, "Einsatz neurobiologischer Modelle für die Lösung von Optimierungsproblemen mit Expert System Environment (ESE)," in *WIMPLE'88 - 1. Konferenz über Wissensbasierte Methoden für Produktion, Engineering und Logistik*, vol. 31, R. Dillmann and D. Swiderski, Eds., München, B.G. Teubner Stuttgart, 1988, págs. 22-42.

- [9] J. E. Hopcroft and J. D. Ullman, Einführung in die Automatentheorie, formale Sprachen und Komplexitätstheorie, Ithaca (New York), Princeton (New Jersey): Addison-Wesley, 1988.
- [10] D. Kahneman, Thinking, Fast and Slow, New York: Farrar, Straus and Giroux, 2013.
- [11] P. Kotler, Marketing-Management, 4. Auflage ed., Stuttgart: C. E. Poeschel Verlag, 1982.
- [12] S. Mancuso and A. Viola, Die Intelligenz der Pflanzen, Kunstmann Antje GmbH, 2015.
- [13] K. Michels, F. Klawonn, R. Kruse and A. Nürnberger, Fuzzy-Regelung, Berlin Heidelberg New York: Springer-Verlag, 2002.
- [14] C. Pfaff, "Die verblüffende Evolution der Augen," *Bild der Wissenschaft*, 7 2002.
- [15] H. Rekersbrink, B. Ludwig and B. Scholz-Reiter, "Entscheidungen selbststeuernder logistischer Objekte," *Industrie Management*, vol. 23, no. 4, págs. 25-30, 2007.
- [16] J. Schira, Statistische Methoden der VWL und BWL, 6 ed., München: Pearson Deutschland GmbH, 2021.
- [17] E. Schmidt, "Expertensystem spielt Neuronales Netz," *Computerwoche*, págs. 28-30, 17 Februar 1989.
- [18] D. W. Tank and J. J. Hopfield, "Collective Computation in Neuronlike Circuits," *Scientific American*, no. 257(6), págs. 104-114, December 1987.
- [19] D. W. Tank und J. J. Hopfield, „Kollektives Rechnen mit neuronienähnlichen Schaltkreisen,“ *Spektrum der Wissenschaft*, págs. 46-54, Februar 1988.
- [20] A. Weber, "Die Sinne der Pflanzen," 2022. [Online]. Available: <https://www.nationalgeographic.de/umwelt/die-sinne-der-pflanzen>.
- [21] T. Wehrmann, "Unsere Sinne," *GEO KOMPAKT*, no. 36, 9 2013.
- [22] H.-J. Zimmermann, Fuzzy Set Theory and Its Applications, 2 ed., Boston/Dordrecht/London: Kluwer Academic Publishers, 1991.
- [23] H.-J. Zimmermann and P. Zysno, "Latent connectives in human decision making," in *Fuzzy Sets and Systems*, 1 ed., vol. 4, Elsevier, 1980, págs. 37-51.

ⁱ Fuente de imagen: „Winterschlussverkauf“, Archivos Federales Alemanes, imagen 183-1990-0108-311, fotógrafo: Peer Grimm / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-1990-0108-311,_Berlin,_Kaufhaus,_Winterschlussverkauf.jpg

ⁱⁱ Fuente de imagen: „Défilé de mode au Nigeria“: Par Hycinth Iyereosa — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36898496>

ⁱⁱⁱ Reproducción de imagen cortesía de VDE-Verlag.